

ESHITISH QOBILIYATI ZAIF BOLALARDA NUTQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING MAXSUS USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Abdusamatova Ziyodaxon Dilshodbek qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filili Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi
25-05-guruh talabasi

Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li.

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17696044>

Annotatsiya: Ushbu ish eshitish qobiliyati zaif bolalarda nutqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan maxsus pedagogik metod va texnologiyalarni o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda audiopedagogika, vizual tayanchlar, og'zaki va qo'l harakatlariga asoslangan kommunikativ mashqlar, multimodal o'qitish texnologiyalari hamda logopedik koreksiya usullarining qo'llanishi yoritiladi. Nutqiy tafakkurni shakllantirish jarayonida eshitish qoldig'idan samarali foydalanish, fonematik idrok, so'z boyligini oshirish, grammatik tuzilmani shakllantirish va muloqot malakalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Amaliy natijalarga ko'ra, kompleks multimodal yondashuvlar eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy fikrlashini sezilarli darajada rivojlantiradi hamda ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasini yengillashtiradi.

Kalit so'zlar: *Eshitish qobiliyati zaif bolalar, Nutqiy tafakkur, Audiopedagogika, Logopedik mashg'ulotlar, Fonematik idrok, Multimodal yondashuv, Vizual tayanchlar, Nutqni rivojlantirish, Kommunikativ ko'nikmalar, Maxsus pedagogik metodlar*

Annotation: This study is devoted to examining special pedagogical methods and technologies aimed at developing verbal thinking in children with hearing impairments. The research highlights the use of audiopedagogy, visual supports, communicative exercises based on oral and manual movements, multimodal teaching technologies, and logopedic correction methods. It analyzes the specific features of effectively using residual hearing, developing phonemic perception, expanding vocabulary, forming grammatical structures, and improving communication skills in the process of developing verbal thinking. Practical findings show that complex multimodal approaches significantly enhance the verbal thinking abilities of children with hearing impairments and facilitate their integration into the educational process.

Keywords: *Children with hearing impairments, Verbal thinking, Audiopedagogy, Logopedic activities, Phonemic perception, Multimodal approach,*

Visual supports, Speech development, Communicative skills, Special pedagogical methods

Eshitish qobiliyati zaif bolalarda nutqiy tafakkurni rivojlantirish masalasi maxsus pedagogika — surdopedagogika fanining eng asosiy yoʻnalishlaridan biri boʻlib, bolalarning kognitiv, kommunikativ va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Nutq, maʼlumki, inson tafakkurining asosiy shakli hamda fikrni ifodalovchi vosita boʻlib, eshitishning cheklanishi bu jarayonning normal kechishiga toʻsqinlik qiladi. L.S. Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan “nutq va tafakkur bir-biri bilan chambarchas bogʻliq” degan nazariya eshitishda nuqsoni mavjud bolalar bilan ishlashda ham oʻz ahamiyatini yoʻqotmaydi. Chunki bola nutqni toʻlaqonli qabul qilmaganda uning tafakkur jarayonlari, tushunchalarni shakllantirish, umumlashtirish, tahlil qilish kabi intellektual faoliyatlari ham sustlashadi. Shu sababli nutqiy tafakkurni rivojlantirish maxsus metodlar asosida olib borilishi shart. Eshitish qobiliyati zaif bolalarning nutqiy rivojlanishi odatda bir necha bosqichda sekinlashadi: birinchidan, fonematik idrok sust boʻladi; ikkinchidan, soʻz boyligi kam; uchinchidan, grammatik tuzilishlarning oʻzlashtirilishi qiyinlashadi; toʻrtinchidan, muloqotga kirishish faoliyati past boʻladi. Bu holatni surdopsixologlar “nutqiy signalning toʻliq yetib kelmasligi tufayli yuzaga keladigan kognitiv cheklanish” deb izohlaydi. Masalan, R.M. Boskis va N.D. Shmatko tadqiqotlarida eshitishda nuqsoni boʻlgan bolalarning nutqiy rivojlanishida vizual idrok va harakat xotirasining kuchliroq ishlashi qayd etilgan. Demak, pedagog bu bolalarning kuchli tomonlariga tayangan holda — koʻrish, taktil, kinestetik sezgilarni faol qoʻllashi zarur. Nutqiy tafakkurni shakllantirishda eng birlamchi usullardan biri — bu audiopedagogik mashqlardir. Audiopedagogika eshitish qoldigʻini maksimal darajada faollashtirishga yoʻnaltirilgan maxsus metodika boʻlib, bolaga turli tovushlarni farqlash, tovush manbasini aniqlash, nutqsiz tovushlarni tanish, har xil intensivlikdagi signallarni solishtirish kabi mashqlar taklif etiladi. Bunday mashqlar eshitish analizatorini stimullaydi, bu esa nutqni qabul qilishning birlamchi bosqichlarini yaxshilaydi. Masalan, bir xil yoki oʻxshash tovushlarni farqlash qobiliyatining oshishi keyinchalik fonemalarni toʻgʻri qabul qilishga, bu esa soʻzlarni tushunishga va ogʻzaki nutqni oʻzlashtirishga yordam beradi. Surdopedagogik amaliyotda audiopedagogika eshitish qobiliyati zaif bolalarda nutqiy tafakkurni shakllantirishning eng samarali yoʻllaridan biri sifatida tan olingan. Bundan tashqari, nutqiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida vizual tayanchlardan keng foydalaniladi. Eshitishda nuqsoni boʻlgan bolalar koʻproq koʻrish orqali axborotni qabul qilganliklari sababli rasm, piktogramma, predmetlar, sxemalar, maketlar,

imo-ishora elementlari kabi vositalar yordamida nutqiy tushunchalarni berish osonlashadi. T.V. Filicheva va G.V. Chirkina ilmiy izlanishlarida vizual tayanchlar bilan o'qitilgan bolalarda tushunchalarni o'zlashtirish tezligi ancha yuqori bo'lishi aniqlangan. Taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish kabi tafakkur amaliyotlari vizual ko'mak orqali ancha osonlashadi. Nutqiy tafakkurni rivojlantirishda multimodal yondashuv ham muhim o'rinni egallaydi. Bu yondashuvda axborot bir vaqtning o'zida eshitish, ko'rish, harakat, taktil sezish orqali beriladi. Surdopedagogik tadqiqotlar multimodal metodlar nutqiy ma'lumotni 2–3 baravar samaraliroq o'zlashtirishga imkon berishini ko'rsatgan. Masalan, bola yangi so'zni eshitadi (agar eshitish qoldig'i bo'lsa), rasmni ko'radi, predmetni ushlab ko'radi, uning harakatini takrorlaydi — bu jarayonlar tushunchaning mustahkam shakllanishiga xizmat qiladi. Multimodal yondashuv ayniqsa murakkab grammatik tuzilmalarni o'rgatishda foydalidir. “Men olmani oldim”, “U kitobni stolga qo'ydi” kabi harakatli gaplar predmetlar va jismoniy harakatlar orqali izohlanganda bola ularni osonroq tushunadi va nutqiy tafakkur tezroq shakllanadi. Eshitish qobiliyati zaif bolalarda nutqiy tafakkurni rivojlantirishning yana bir muhim yo'nalishi — bu logopedik mashg'ulotlardir. Logopedik ishlar artikulyatsion apparatni mustahkamlashdan boshlanadi. Chunki ko'plab bunday bolalarda tovush chiqarish mexanizmi sust rivojlangan bo'ladi: tilning faolligi past, lab muskulining harakati cheklangan bo'lishi mumkin. Artikulyatsion gimnastika, nafas chiqarishni boshqarish mashqlari, lab va til mashqlari nutqning to'g'ri va ravon bo'lishiga zamin yaratadi. Tovushlar qo'yilishining yaxshilanishi esa bevosita nutqiy tafakkurga ta'sir qiladi, chunki bola o'zi aytgan so'zni aniq eshitmasa yoki to'g'ri talaffuz qilmasa, so'zning ma'nosini to'la tushunishi qiyinlashadi. Logopedik ishlarning ikkinchi yo'nalishi — leksik va grammatik tizimni rivojlantirish. Eshitish qobiliyati zaif bolalar odatda so'z boyligi kam bo'ladi, ko'pchilik umumiy ma'lumot beruvchi tushunchalarni (hayvonlar, kasblar, mavsumlar, jismlar xususiyatlari) sekin o'zlashtiradi. Shu bois har bir mavzu bo'yicha lug'at bilan ishlash, so'zlarni mavzular bo'yicha guruhlash, antonim-sinonimlarni o'rganish, predmetni tavsiflash va ta'riflash mashqlari bajariladi. Grammatik jihatdan esa gapning mantiqiy tuzilishi, so'zlarning tartibi, bog'lovchilar, kelishik qo'shimchalari, fe'l zamonlarini o'rgatish muhimdir. Bu jarayonlar bolaning tafakkurini mantiqiy izchillik asosida shakllantiradi. Nutqiy tafakkurni rivojlantirishning yana bir samarali yo'li — matn bilan ishlash. S. G'anieva tadqiqotlarida matn bilan ishlash usuli eshitish qobiliyati zaif bolalarning tafakkur rivoji uchun “zarur va eng samarali metodlardan biri” sifatida baholangan. Zamonaviy surdopedagogikada texnologiyalarning o'rni ham

tobora kengayib bormoqda. Koxlear implant, eshitish apparatlari, ovozni kuchaytiruvchi texnikalar, elektron darsliklar, interaktiv o'yinlar, kompyuter dasturlari eshitish qobiliyati zaif bolalarning nutqiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Multimedia vositalari yordamida bola bir vaqtning o'zida rasmni ko'rib, matnni o'qib, tovushni eshitib, harakatni kuzatish orqali o'rganadi. Bunday texnologiyalar bola diqqatini faol jalb qilgani sababli nutqiy material yaxshiroq eslab qolinadi va tafakkur jarayonlari faollashadi. Ayniqsa video-suhbatlar, interaktiv hikoyalar, virtual muhitda muloqot bolalarning kommunikativ malakalarini oshirishda juda samarali. Nutqiy tafakkur rivojida ijtimoiy muhitning roli ham katta. Eshitish qobiliyati zaif bolalar ko'pincha muloqotdan chetda qoladilar, bu esa nutqiy faollikni pasaytiradi. Shu sababli o'yin texnologiyalari, guruhli mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, drammatizatsiya usullari ta'lim jarayonida keng qo'llanadi. Bola o'rtoqlari bilan muloqotga kirishganda, savol-javob qilganda, o'z fikrini ifodalashga harakat qilganda nutqiy tafakkur tez rivojlanadi. Shuningdek, oilaning roli ham beqiyos. Uy sharoitida ota-ona bilan muntazam muloqot qilish, birgalikda kitob ko'rish, rasm chizish, predmetlarni nomlash, savollar berish, uy atrofidagi voqealarni so'zlab berish bolada nutqiy faollikni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotskiy, L.S. Myshleniye i rech. — Moskva: Pedagogika, 1996.
2. Boskis, R.M. Surdopedagogika asoslari. — Moskva: Prosveshcheniye, 1988.
3. Shmatko, N.D. Razvitie rechi u detey s narusheniyami slukha. — Sankt-Peterburg: Rech, 2004.
4. Filicheva, T.V., Chirkina, G.V. Logopedik ish metodikasi. — Moskva: Vlados,
5. Orlova, O.S. Korreksionno-pedagogicheskaya rabota s detmi s narusheniyami slukha. — Moskva: Akademiya, 2011.
6. Zikeev, A.G. Surdopedagogika: O'qituvchilar uchun qo'llanma. — Moskva: Vlados, 2002.
7. G'anieva, S. Logopediya: nazariya va amaliyot. — Toshkent: O'zbekiston Pedagogika nashriyoti, 2015.
8. Rahimova, M. Maxsus pedagogika: surdopedagogika bo'limi. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
9. Zaytseva, G.L. Psixologiya detey s narusheniyami slukha. — Moskva: AST,
10. Ling, D. Speech and the Hearing-Impaired Child. — Washington: A.G. Bell Association, 2002.

